

JISMONIY TARBIYA TIZIMINING UMUMIY IJTIMOIIY-PEDAGOGIK TAMOYILLARI

Feruza Homidjonova, SHDPI o'qituvchisi

Saidov Nusratilla Sunnatilla ug'li

Xonnazarov Faxriddin Mirkomil o'g'li SHDPI talabalari

Annotatsiya: Maqolada pedagogik nuqtai nazardan, darsda o'quvchilarning qiyinchiliklari va imkoniyatlari o'rtasidagi to'liq muvofiqlikka erishish kirishning maqbul o'lchovini tavsiflanishi xususida qayd etiladi. Agar topshiriqning murakkablik darajasi ishtirokchilarning imkoniyatlaridan sezilarli darajada oshib ketgan bo'lsa, uni amalga oshirish harakat texnikasining buzilishiga va funktsional ortiqcha kuchlanishga olib kelishi mumkin.

Kalit o'zlar: jismoniy tarbiya, komil inson, musobaqa, murabbiy, jismoniy tarbiya, aqliy tarbiya sport.

Аннотация: В статье с педагогической точки зрения отмечается, что достижение полной совместимости трудностей и возможностей учащихся на уроке является описанием оптимальной меры доступа. Если уровень сложности задания значительно превышает возможности участников, его выполнение может привести к нарушению техники движения и функциональной перегрузке.

Ключевые слова: физическое воспитание, совершенный человек, конкуренция, тренер, физическое воспитание, психическое воспитание, спорт.

Annotation: In the article, from the pedagogical point of view, it is noted that achieving full compatibility between the difficulties and opportunities of students in the lesson is the description of the optimal measure of access. If the level of complexity of the task significantly exceeds the capabilities of the participants, its implementation can lead to a violation of the movement technique and functional overload.

Keywords: physical education, perfect person, competition, coach, physical education, mental education, sport.

Va aksincha, soddalashtirilgan vazifalar o'quvchilarga ta'lim va tarbiya jarayonining rivojlanish ta'sirini kamaytiradi.

Shu sababli, qulaylikning optimal o'lchovini to'g'ri aniqlash o'qituvchining ta'lim jarayonidagi boshqaruv faoliyatining muhim jihatlaridan biridir.

Vazifalarning qiyinchilik darajasini tartibga solishda o'qituvchi o'quvchilarning har bir yosh guruhi uchun ishlab chiqilgan dastur talablari va ish yuki standartlariga, shuningdek, ularning holati va tayyorgarligini joriy va operatsion diagnostika natijalariga amal qilishi kerak. Amalda mavjudlik tamoyilini amalga oshirishga rioya qilish kerak

qoidalar: oddiydan murakkabga, osondan qiyinga, noma'lumdan ma'lumga, asosiydan ikkinchi darajaga. Tizimlilik tamoyili mashg'ulot jarayonining uzluksizligini, bir darsda jismoniy faollik va dam olishni oqilona almashishni, darsdan darsga o'quv yuklarining uzluksizligi va izchilligini talab qiladi.

Jismoniy tarbiya maqsadidan kelib chiqadigan vazifalarni amalga oshirishning umumiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

- 1) shaxsning har tomonlama va barkamol rivojlanishiga ko'maklashish tamoyili;
- 2) jismoniy tarbiya va amaliyot (qo'llash) o'rtasidagi bog'liqlik printsiipi;
- 3) sog'lomlashtirishga yo'naltirish tamoyili.

Ular umumiy deb ataladi, chunki ularning harakati jismoniy tarbiya va sport sohasidagi barcha xodimlarga, jismoniy tarbiya tizimining barcha darajalariga (maktabgacha ta'lim muassasalari, maktablar, o'rta maxsus va oliy o'quv yurtlari va boshqalar), davlat va jamoat shakllariga taalluqlidir. tashkil etish (ommaviy jismoniy tarbiya va elita sporti va boshqalar).

Umumiy tamoyillar jamiyat va davlatning jismoniy tarbiya jarayoniga ham, uning natijasiga ham (jismoniy tarbiya bilan shug'ullanadigan shaxs qanday bo'lishi kerak) talablarini o'z ichiga oladi. Shaxsning har tomonlama va barkamol rivojlanishiga ko'maklashish tamoyilida barkamol shaxsni shakllantiruvchi ta'limning barcha jabhalarining birligini ta'minlash kiradi. Jismoniy tarbiya jarayonida va jismoniy madaniyatdan foydalanishning tegishli shakllarida axloqiy, estetik, jismoniy, aqliy va mehnat tarbiyasi muammolarini hal qilishda kompleks yondashuv zarur. 2. Insonga xos bo'lgan hayotiy jismoniy sifatlar va ular asosidagi harakat qobiliyatlarini to'la umumiy rivojlantirish uchun jismoniy madaniyatning turli omillaridan kompleks foydalanish, hayotda zarur bo'lgan harakat qobiliyatlarining keng fondini shakllantirishdan iborat. Shunga muvofiq jismoniy tarbiyaning

ixtisoslashtirilgan shakllarida umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikning birligini ta'minlash zarur. Jismoniy tarbiya va hayotiy amaliyot o'rtasidagi bog'liqlik usulida jismoniy tarbiyaning maqsadini eng yaxshi aks ettiradi: insonni mehnatga tayyorlash, shuningdek, zarurat bo'lganda harbiy faoliyat muhim o'rin tutadi. Jismoniy tarbiyaning muayyan muammolarini hal qilishda, boshqa narsalar bilan bir qatorda, hayotiy muhim vosita ko'nikmalarini va bevosita qo'llaniladigan ko'nikmalarni shakllantiradigan vositalarga (jismoniy mashqlar) ustunlik berish kerak. Jismoniy tarbiyaning har qanday shaklida har xil harakat qobiliyatlari va qobiliyatlarining eng keng fondini egallashga, shuningdek, jismoniy qobiliyatlarni ko'p qirrali rivojlantirishga intilish talab qilinadi. Madaniy faoliyatni mehnatsevarlik, vatanparvarlik va axloqiy fazilatlarni tarbiyalash asosida shaxsning faol hayotiy pozitsiyasini shakllantirish bilan doimiy va maqsadli bog'lanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Книга тренера. Вайцеховский С. М. М., “Физкультура и спорт”, 1971 Теория и методика физической культуры: Учебник /Под ред. проф. Ю.Ф.Курамшина. – 2е изд., испр. –М.: Советский спорт, 2004. – 464 с.
2. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И. Ильинича. М.: Гардарики, 1999. – 448 с.
3. Физическая культура: Учебное пособие / под ред. В.А. Коваленко. – М.: Изд – во АСВ , 2000 . – 432 с.
4. Homidjonova, F. (2021, December). METHODOLOGY OF TEACHING SPORTS AND MOVING GAMES. In *Archive of Conferences* (pp. 25-28).
5. Kizi, Khomidjonova Feruza Komiljon. "NATIONAL WRESTLING SPORTS CHARACTERISTICS OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN COACHES AND ATHLETES." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.5 (2021): 210-214.